

DNB Lab – Von der Forschungsidee zum Datenkorpus

Nitsche, Stephanie

s.nitsche@dnb.de

Deutsche Nationalbibliothek, Deutschland

Taube, Anke

a.taube@dnb.de

Deutsche Nationalbibliothek, Deutschland

Bibliothekarische Daten für die Digital Humanities

Die Digital Humanities sind als datenbasierte Disziplin ohne digitale Daten sowie deren Erschließung, Erhebung und Analyse nicht denkbar. Eine gute Datenbasis bildet daher die Grundlage fundierter DH-Forschung, auf der Forschungsprojekte aufbauen und selbst wieder neue Daten erzeugen (Bernhart et al., 2018). Aufgrund ihrer Kernfunktionen der Sammlung, Erschließung und Bereitstellung von Literatur und anderen Wissensbeständen bieten Bibliotheken eine zentrale Infrastruktur für die Digital Humanities mit einer Vielzahl relevanter Daten. Neben sogenannten Volltexten wie Monographien, Zeitschriftenartikel, Zeitungen etc. stehen häufig auch Metadaten, Normdaten und je nach Ausrichtung der jeweiligen Bibliothek möglicherweise auch Bilder, Audio- oder Filmmaterial und weiteres zur Verfügung (Nitsche, 2025). Gerade Volltextdaten sind je nach Herkunft, Alter und rechtlichem Kontext oft sehr heterogen, aber stehen sowohl für quantitative als auch qualitative Forschungsansätze grundsätzlich zur Verfügung. Bibliothekarische Metadaten bieten dagegen einen zu großen Teilen standardisierten Datenpool, der sich insbesondere für quantitative Forschungsansätzen eignet.

Diese Daten stehen der Forschung auf unterschiedliche Art und Weise zur Verfügung. Daten und Publikationen können geschützt, aber auch online frei verfügbar sein, liegen analog, digitalisiert oder bereits als „born digital“ vor. Je nach Rahmenbedingungen der jeweiligen Daten und bereitstellenden Institution können Forschende Daten vor Ort einsehen, zuhause am Rechner betrachten, einzeln herunterladen oder bequem mit Hilfe maschineller Methoden und Schnittstellen in großen Mengen beziehen. Bibliothekarische Daten bergen ein hohes Potential als Grundlage für die Digital Humanities, die Möglichkeiten der Bezugswege dieser Daten variieren jedoch stark und setzen ein Grundverständnis bibliothekarischer Metadaten voraus. Auch setzt die Entstehung eines Forschungsinteresses sowie die Einbeziehung dieser Daten in übergeordnete

Forschungsfragen voraus, dass bibliothekarische Daten als möglicher Forschungsgegenstand und deren Bezugswege überhaupt bekannt sind und die Zusammenstellung eines Datenkorpus ohne große technische und datenformatseitige Hürden möglich ist.

Die Daten der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek bietet in diesem Kontext relevante und von der Forschung häufig nachgefragte Daten. Als zentrale Archivbibliothek Deutschlands sammelt und dokumentiert die DNB alle Medienwerke in Schrift, Bild und Ton, die seit 1913 in und über Deutschland oder in deutscher Sprache veröffentlicht werden. Ob Bücher, Zeitschriften, CDs, Schallplatten, Karten oder Online-Publikationen – gesammelt wird ohne Wertung, im Original und lückenlos. Neben der Sammlung physischer Medienwerke stehen über 33 Millionen Katalogdaten und bald 20 Millionen digitale und digitalisierte Werke für Text und Data Mining zur Verfügung. Davon sind fast 4 Millionen online frei zugänglich. Mit dem DNB Lab¹ wird seit über fünf Jahren (Taube, 2021) Forschenden ein zentraler Anlaufpunkt für den Zugang zu den freien Daten und digitalen Ressourcen der DNB präsentiert (Nitsche und Taube, 2025). Für automatisierte Analysen von den zum großen Teil urheberrechtlich geschützten Ressourcen gibt es Kooperationsmöglichkeiten durch DH-Call und Projekte². Nach den Regelungen des § 60d UrhG unterstützt die DNB aktiv Forschungsvorhaben durch die Bereitstellung von Metadaten, digitalen Objekten und Infrastrukturen (Döhl et al., 2020). Diese Angebote für Wissenschaft und Forschung werden kontinuierlich und so weitgehend wie möglich ausgebaut.

Verschiedene bereits durchgeführte Forschungsprojekte verdeutlichen die große Relevanz der Daten der DNB für die Digital-Humanities-Forschung sowie die Vielfalt der Forschungsfragen, die an diese gerichtet werden können. So wurde neben der Untersuchung von Heftromanen im Vergleich zur Hochliteratur (Jannidis et al., 2019) bspw. auch eine statistische Untersuchung zu anonym publizierten Werken im Katalog der DNB vorgenommen (Pabst, 2025). Die Arbeit „Liebe und Tod in der Nationalbibliothek“ legt ein besonderes Augenmerk auf die Romane im DNB-Katalog (Fischer et al., 2018). Auch wurden Forschungen zur Entstehung des Umweltbewusstseins (Sachs, 2024), zu literarischen Übersetzungen (Boucher, 2025), zum Publikationsverhalten exilierter Philosoph*innen (Beck, 2025) oder auch zur inhaltlichen Erschließung von wissenschaftlichen Publikationen durch Machine Learning (Herterich und Schaible, 2025) anhand von Daten der DNB durchgeführt.³ Diese Forschungsbeispiele zeigen, wie vielfältig der Datenbestand der DNB in der Forschung bereits genutzt wird.⁴

Inhalt und Ziele des Workshops

Zu Beginn des Workshops wird die SRU-Schnittstelle der DNB zu Zusammenstellung und Bezug eines individuellen Datensets vorgestellt. Im Anschluss wird eine exemplarische Fragestellung mit Hilfe eines Jupyter Notebooks in der JupyterHub Umgebung der DNB gemeinsam bearbeitet. Nach einer Sammlung von mitgebrachten Fragestellungen der Teilnehmer*innen kann im Hauptteil mit von der DNB zur Verfügung gestellten Skripten ein eigenes Jupyter Notebook angepasst und erweitert werden. Das beinhaltet auch das Extrahieren der gewünschten Daten aus dem komplexen MARC21-Format für Datenanalysen. Hierbei stehen neben hilfreichen Handouts und einem in der Jupyter-Umgebung integrierten KI-Assistenten ⁵ die zwei Betreuer*innen mit technischen und fachlichen Tipps und Tricks zur Verfügung.

Die im Rahmen des Workshops eingesetzten Python-Bibliotheken und Codeteile können ohne Vorkenntnisse ausgeführt und angepasst werden. Grundlegende Kenntnisse in der Programmiersprache Python und Jupyter Notebooks werden nicht vorausgesetzt, sind aber hilfreich und können bei Bedarf vorab über ein Online-Tutorial (Althage et al., 2022) oder die Teilnahme an einer der regelmäßigen virtuellen DNBLab-Veranstaltungen ⁶ erworben werden.

Die Teilnehmer*innen erhalten ohne vorherigen Installationsaufwand einen Überblick über den digitalen Bestand und die Zugriffsmöglichkeiten auf die Metadaten, freien Bilder, Audiodateien und Volltexte der Deutschen Nationalbibliothek. Individuelle Fragestellungen wie bspw. das Vorkommen eines Stichwortes in den Titeln der DNB-Katalogdaten während eines bestimmten Zeitraums werden in CQL-basierte Anfragen der SRU-Schnittstelle überführt. Die selektierten Daten werden dann für die weitere Bearbeitung auf die benötigten Inhalte reduziert und normalisiert. Bei Bedarf wird auch das schrittweise Vorgehen bis zum Download freier Volltexte von Schnittstellenabfragen über das richtige Formatfeld mit Objektlink der verschiedenen Metadatenformate bis hin zum automatisierten Bezug der Volltexte gezeigt.

Programmablauf:

Einführung (20 Min.): Was bietet das DNBLab? (Daten, Bezugswege und Formate)

Fragestellung und SRU-Abfrage (hands-on) (15 Min.): Bearbeitung einer exemplarischen Fragestellung mit Schnittstellenabfrage und Ausgabe des Datensets

Datenbereinigung (hands-on) (15 Min.): Datenextraktion in ein Dataframe unter Berücksichtigung der Formatverzeichnung

Pause (15 Min.)

Sammlung Fragestellungen (10 Min.): Ideensammlung möglicher Datenselektionen und Forschungsideen

Bearbeitung eigener Fragestellungen (90 Min.): Eigenständiges Bearbeiten von Jupyter Notebooks mit technischer und fachlicher Unterstützung

Pause (15 Min.)

Abschluss und Diskussion (30 Min.): Vorstellung der Ergebnisse und Wege, Austausch und weitere mögliche Forschungsideen

Lernziele:

- Den Teilnehmer*innen soll ein grundlegendes Verständnis der von Bibliotheken bereitgestellten Daten sowie deren Bezugswegen am Beispiel der Deutschen Nationalbibliothek vermittelt werden.
- Im Kontext einer gemeinsamen Aufbereitung und Analyse der Datensets anhand exemplarischer Fragestellungen wird ein erster Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten der Arbeit mit den Daten gegeben.
- Die Sammlung verschiedener mitgebrachter Fragestellungen der Teilnehmer*innen verdeutlicht die Vielfalt möglicher Forschungsfragen und dient als Inspiration.
- Durch die Bereitstellung verschiedener Skripte und Zeitblöcke wird den Teilnehmer*innen die Möglichkeit geboten, eigene Fragestellungen an die Daten zu richten und gemeinsam oder individuell mit den Daten zu arbeiten.
- Das im Workshop erworbene Wissen befähigt die Teilnehmer*innen im Nachgang auch zur Arbeit mit Daten und Schnittstellen anderer Bibliothekseinrichtungen und kann direkt oder mit geringen Anpassungen auch für diese nachgenutzt werden.
- Das gemeinsame Erarbeiten bietet während der Veranstaltung und in einer Abschlussrunde ausreichend Raum für Erfahrungsaustausch und Diskussionen, so dass neue Anforderungen auch in die Weiterentwicklung des DNBLab Angebots einfließen können.

Vorraussetzungen

Vorkenntnisse und Kompetenzen:

Es sind keine spezifischen Vorkenntnisse erforderlich. Grundlagenkenntnisse in einer Programmiersprache sind allerdings hilfreich. Wesentlich ist das Interesse an Schnittstellenabfragen und bibliothekarischen Datenformaten sowie die Motivation zum gemeinsamen Arbeiten und Austausch.

Technisches Setup:

Die Teilnehmer*innen bringen ihren eigenen Laptop mit. Vor Ort wird WLAN benötigt.

Teilnehmer*innenzahl:

Max. 30

Workshopteam

Stephanie Nitsche ist Historikerin mit interdisziplinärem Hintergrund im Bibliothekswesen und der Angewandten Informatik und ist seit 2020 Referentin für Digitale Dienste an der Deutschen Nationalbibliothek. Ihre Schwerpunkte und Forschungsinteressen liegen in den Bereichen der Methoden der Digital Humanities, Information und Data Science, Kulturdaten, Data Literacy sowie der Visualisierung.

Anke Taube ist Bibliothekarin und Informationswirtin und arbeitet seit 2016 im Bereich Digitale Bereitstellung der Abteilung Digitale Dienste der Deutschen Nationalbibliothek. Ihre Schwerpunkte und Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Kulturdaten, Datenzugang und -aufbereitung, Data Literacy sowie Text und Data Mining.

Fußnoten:

1. DNBLab: Zugang zu Datensets und digitalen Objekten unter <https://www.dnb.de/dnblab>, zugegriffen 31. Juli 2025
2. DH-Call und DH-Stipendien unter <https://www.dnb.de/dhd>, zugegriffen 31. Juli 2025
3. Aktivitäten und Ergebnisse unter <https://www.dnb.de/dhd>, zugegriffen 31. Juli 2025
4. siehe auch: Unsere Daten in der Praxis unter <https://www.dnb.de/dnblabpraxis>, zugegriffen 31. Juli 2025
5. Dokumentation Jupyter AI unter <https://jupyter-ai.readthedocs.io/en/v2/>, zugegriffen 12.11.2025
6. Veranstaltungen unter <https://www.dnb.de/dnblab>, zugegriffen 31. Juli 2025

Bibliographie

Althage, Melanie, Martin Dröge, Torsten Hiltmann, Torsten Schneider. 2022. „Python für Historiker:innen: Ein anwendungsorientierter und interaktiver Einstieg.“ Jupyter Book, (v1.0). <https://digital-history-berlin.github.io/Python-fuer-Historiker-innen/home.html> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Beck, Max. 2025. „Das Publikationsverhalten exilierter Philosoph:innen 1933-1945: Die Verknüpfung des Datenbestands der Deutschen Nationalbibliothek mit der Digitalen Datenbank Exilphilosophie durch Data Mining und generative KI.“ In *Berichte aus den DH-Förderprogrammen der Deutschen Nationalbibliothek*. Leipzig/Frankfurt, M.: Deutsche Nationalbibliothek. urn:nbn:de:101-2025032121.

Bernhart, Toni, Marcus Willand, Sandra Richter, Andrea Albrecht. 2018. „Quantitative Ansätze in den Literatur- und Geisteswissenschaften: Systematische und historische Perspektiven.“ Berlin/Boston: De Gruyter.

Döhl, Frédéric und Dorothea Zechmann. 2020. „Digital Humanities und Recht: Zu den neuen Regeln für

das Text und Data Mining (TDM) und ihrem strategischen Potential für die Bibliotheken.“ In *b.i.t. online* 23 Nr. 4; 397-404. <https://www.b-i-t-online.de/heft/2020-04-fachbeitrag-doehl.pdf> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Fischer, Frank und Robert Jäschke. 2018. „Liebe und Tod in der Deutschen Nationalbibliothek: Der DNB-Katalog als Forschungsobjekt der digitalen Literaturwissenschaft.“ In *DHd 2018 Kritik der digitalen Vernunft. 5. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" (DHd 2018)*. Köln. 10.5281/zenodo.4622376.

Herterich, Linus und Max Schaible. 2025. „Inhaltliche Erschließung von wissenschaftlichen Publikationen durch Machine Learning.“ In *Berichte aus den DH-Förderprogrammen der Deutschen Nationalbibliothek*. Leipzig/Frankfurt, M.: Deutsche Nationalbibliothek. (in Veröffentlichung)

Jannidis, Fotis, Leonard Konle, Peter Leinen. 2019. „Makroanalytische Untersuchung von Heftromanen.“ In *DHd 2019. Digital Humanities: multimedial & multimodal. Konferenzabstracts (1.0, S. 366) [Computer software]*. Frankfurt. 10.5281/zenodo.2596095.

Nitsche, Stephanie. 2025. „Die Bibliothek als Partner der Digital Humanities: Ein Einblick in die Erfahrungen und Aktivitäten der Deutschen Nationalbibliothek.“ In *DHd 2025 Under Construction (DHd2025)*. Bielefeld. 10.5281/zenodo.14943234.

Nitsche, Stephanie und Anke Taube. 2025. „Von der Idee zum DNBLab: ein zentraler Zugang zu digitalen Ressourcen.“ In *ABI Technik 2025; 45(3)*: 312–318. Berlin: De Gruyter Saur. 10.1515/abitech-2025-0047.

Pabst, Stephan. 2025. „Unsichtbare Autor:innen: Eine statistische Untersuchung von Anonymität in Metadaten der Literatur des 20. Jahrhunderts.“ In *Berichte aus den DH-Förderprogrammen der Deutschen Nationalbibliothek*. Leipzig/Frankfurt, M.: Deutsche Nationalbibliothek. urn:nbn:de:101-20230921199.

Sachs, Can-Elliot. 2024. „Die Entstehung des Umweltbewusstseins in Deutschland: eine Metadatenanalyse der Publikationslandschaft der Deutschen Nationalbibliothek.“ In *Berichte aus den DH-Förderprogrammen der Deutschen Nationalbibliothek*. Leipzig/Frankfurt, M.: Deutsche Nationalbibliothek. urn:nbn:de:101-20230921132.

Taube, Anke. 2021. „DNBLab – Zugang zu freien Datensets und digitalen Objekten.“ In *vDHd 2021 Experimente (vDHd)*. Virtuell. 10.5281/zenodo.5850794